

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA EYDEKOLOGIYA TAMOYILLARINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOSLIGI

Xo'jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna

Qarshi davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8368961>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda eydekologiya tamoyillarining mohiyati va o'ziga xosligi, o'quvchilarda qadriyatli munosabatni rivojlantirishda eydekologiya tamoyillari izchilligining metodik ta'minotini takomillashtirishning funksional modeli yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: eydekologiya tamoyillari, izchillik, tizim, atrof-muhit, madaniyat.

Zamonaviy yangi sharoitida boshlang'ich ta'limning umumiy maqsadi bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishi, uning individualligini saqlanishini ta'minlash, o'zgaruvchan ijtimoiy vaziyatga moslashish, tashqi muhit bilan faol o'zaro munosabatda bo'lishga tayyorlik sifatida shakllantirilgan. Ushbu maqsadga parallel ravishda, boshlang'ich ta'lim kontsepsiyasi bolalarni tinch, barqaror, samarali ta'limi va darsdan tashqari faoliyati uchun munosabatlarning maqbul normalari chegaralarida qo'llab-quvvatlash va himoya qilishni ta'minlaydigan bir qator pedagogik shartlarga rioya qilish talabini ilgari suradi. Boshlang'ich maktab uchun bu shartlar quyidagilarni belgilaydi: maktab bolaligidagi yutuqlarning hozirgi darajasiga tayanish; o'quv jarayonining o'quv ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilganligi, bolaning rivojlanish tezligi tezroq yoki pastroq bo'lgan hollarda individual ish [1, 5-b]. Eyd ekologiyaning xususiyatlaridan, kichik yoshdagi o'quvchilarning qulay rivojlanishi uchun bir qator shart-sharoitlarni ta'minlash zarurligi bola ekologiyasining ba'zi elementlarini o'z ichiga olganligini aytishimiz mumkin.

Ushbu maqsadlarni konkretlashtirish bolalar rivojlanishining eng muhim jihatlari - kognitiv, ijtimoiy va shaxsiy, badiiy-estetik, axloqiy jihatlarni aks ettiruvchi mazmunli yo'nalishlarda amalga oshiriladi.

Boshlang'ich ta'limni takomillashtirish tendensiyalarida ta'lim mazmunini bolalarni o'rganish va rivojlantirishning real sharoitlariga yaqinlashtirishga imkon beradigan tamoyillar ta'kidlangan. Ular orasida:

Faoliyat va munosabatlarda qonunga xilof zo'ravonlik va majburlashni istisno qiladigan, odamlar o'rtasidagi hurmatli, xayrixoh va optimistik munosabatlarni aks ettiruvchi o'quv materiali mazmuniga kiritishni talab qiluvchi insonparvarlik tamoyili.

O'quvchilarning o'rganilayotgan bilimga munosabatini ko'rsatishni, ularning xarakteri va xulq-atvorini o'zgartirishga ta'sirini talab qiladigan vaziyatlarning badiiy-estetik sikli sohasiga alohida e'tibor berishni talab qiluvchi ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash tamoyili.

Tanlash erkinligiga, bolaning yanada aniq sohalari va imkoniyatlarini qamrab olishga va uning energiya resurslaridan foydalanish samaradorligiga olib keladigan bilimlarning o'zgaruvchanligi prinsipi.

Progressiya rivojlanishning har bir bosqichining o'ziga xos qiymatini saqlab qolish, oldingi bosqichning qadriyatlari va tajribasidan maksimal darajada foydalanish, keyingi rivojlanish bosqichida bolaning qiyinchiliksiz va muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlash prinsipi sifatida.

O'quvchining atrofdagi dunyoni idrok etishning yaxlitligini va bolaning ish yukini tartibga solishni ta'minlashga imkon beradigan integratsiya prinsipi.

Har bir bolaga zamonaviy jamiyat madaniyatining yutuqlari va rivojlanishi bilan to'liqroq tanishish imkoniyatini ta'minlashni talab qiladigan madaniyatni anglash prinsipi [1, 6-b].

Yuqoridagi tamoyillarning qiyosiy tahlili ta'lim mazmuni va maqsadlariga nisbatan sezilarli ta'sirini ko'rsatadi. Ammo, shu bilan birga, ularning har birida erkinlik, hamkorlik, rivojlanish, bolalarning haddan tashqari yuklanishiga yo'l qo'ymaslik imkoni mavjud.

Boshlang'ich ta'limda eydekologiya tamoyillardan foydalanishning bu tomonini pedagogik pozitsiyasiga ham bog'lash mumkin. Ushbu tamoyillardan eydekologiya tamoyillarini ishlab chiqishda ham foydalanish mumkin, ular bolalar rivojlanishining muayyan sohalarida ta'kidlangan ko'rsatkichlar bilan amalga oshirilganda: hissiy ta'lim, o'ziga ishonch, o'z-o'zini hurmat qilish, ijobiy o'zini o'zi qadrlash, o'zini o'zi qadrlash, o'z-o'zini hurmat qilish va boshqalarga nisbatan mas'uliyat hissi shakllanadi.

Eyd ekologiya tamoyillarini boshlang'ich ta'lim jarayonida qo'llashda samaradorlikka erishish uchun boshlang'ich maktab yoshidagi (6-10 yosh) bolalarning ruhiyatini bilish muhim ahamiyatga ega.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari meyoriy umumlashtirilgan xususiyatlar bilan tavsiflanadi: maktabning tashkiliy talablariga tayyorligi va ularni bajarish qobiliyati, idrokning keskinligi va yangiligi, qiziquvchanlik, tasavvurning yorqinligi, diqqatning nisbiy davomiyligi va barqarorligi, yodlashning qulayligi va kuchi, vizual-majoziy va mantiqiy xotirani, izchil nutq va aqliy operatsiyalarni rivojlantirish (taqqoslash, umumlashtirish), o'z his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyatiga bog'liq[1].

Boshlang'ich maktabda bolalar jismoniy va fiziologik jihatdan nisbatan xotirjam va bir tekis rivojlanadi. O'pkaning bo'yi va vazni, chidamliligi, hayotiy imkoniyatlarining ortishi ham mutanosib va tengdir. Miyaning funksional yaxshilanishi mavjud; miyaning analitik-sintetik funksiyasi rivojlanadi, qo'zg'alish va inhibitsiyon jarayonlarini muvofiqlashtirish o'rnatiladi. Jismoniy rivojlanish boshlang'ich sinf o'quvchilariga maktab darslarida 3-5 soat davomida o'qish va bo'sh vaqtlarida katta ortiqcha zo'riqish va maxsus charchoqsiz darsdan tashqari sevimli mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rish imkonini beradi. Barcha sanab o'tilgan ijobiy rivojlanish hodisalari va ularga ta'sir qiluvchi omillar umumlashtirilgan bo'lib, xuddi o'rtacha, tipik boshlang'ich maktab o'quvchisiga tegishli. Bu yerda o'ziga xos, individual, noyob, hayotdagi vaziyat, bolaning tabiiy holatini tushunish, go'yo e'tibordan chetda qolmoqda. Ammo real jarayon tez-tez bu xususiyatlarga duch keladi va har bir bolaga dunyoni bilish, tushunish va dunyo qonunlari va o'z tabiati va pozitsiyasiga adekvat harakat qilish imkonini beradigan tegishli vositalar, usullar va shakllarni izlashni talab qiladi.

References:

1. Kulagina L.I. Вариативное образование как условие результативного обучения младших школьников: Автореф. дис. канд. пед. наук - Ставрополь: СГУ, 2002. - 22 с.
2. Akimova M.K., Kozlova V.T. Individualnost uchashegosya i individualniy podxod. - M.: Znaniye, 1992, №3. - 80 s.
3. Xo'jamberdiyeva M.N Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ekologik kompetensiyalarini shakllantirish zarurati. Муғаллим ҳэм узлуксиз билимлендириў 2021жыл № 2
4. Khojamberdiyeva Maftuna Norkobilovna .Scientific Basis Of Development Of Eydecological Relations In Primary Classes. Eurasian Scientific Herald (ESH) June 2022

5. Xo'jamberdiyeva M.N. Pedagogik bilimlar tizimida eydekologiya. Mu'qallim xam uzluksiz bilimlendiuriy 2022jыл № 1/1

INNOVATIVE
ACADEMY